

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

El uso de biofertilizantes puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un cultivo de patata

Una alta demanda de fertilizantes tiene el potencial de tener importantes consecuencias ambientales en zonas de cultivo, como la contaminación del suelo y el agua, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la pérdida de biodiversidad. Como resultado, sustituir los fertilizantes inorgánicos por inoculantes microbianos podría ayudar a mitigar los impactos negativos causados por los insumos masivos. Se ha comparado el efecto de inoculantes microbianos sobre las emisiones de GEI en un cultivo de patata en rotación, después de tres años de implementación de la estrategia. Se diseñaron cuatro tratamientos de fertilización diferentes: i) fertilizantes inorgánicos aplicados en dosis que cubran las demandas nutricionales del cultivo (F100); ii) 50% de la tasa de fertilizantes

inorgánicos agregados en F100 (F50); iii) F50 + la aplicación de una formulación de bacterias fijadoras de nitrógeno y fósforo y solubilizadoras de potasio (BA); y iv) F50 + la aplicación de una formulación de bacterias y hongos no micorrízicos (BA+FU). Los resultados mostraron que la fertilización reducida disminuyó las emisiones de CO₂ en un 30% en comparación con F100. La adición de inoculantes microbianos redujo las emisiones de CO₂ en un 50%. No hubo ningún efecto en las emisiones de CH₄ y N₂O. La producción de cultivos no se vio afectada negativamente por la disminución de la tasa de fertilización inorgánica. Por tanto, el uso de inoculantes microbianos puede ser una estrategia eficaz para mitigar el cambio climático manteniendo altos rendimientos de los cultivos.

1. Plantación de patata en la región del sur del Mediterráneo (España).

PALABRAS CLAVE

Biofertilizantes; patata; gases efecto invernadero; rendimiento del cultivo; cambio climático.

AUTORES

Ollio, I., Fernández J.A., Sánchez-Navarro V., Lloret E., Egea-Gilabert, C., Martínez-Martínez, S., Zornoza, R.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.